

ISMA INFORMĀCIJAS
SISTĒMU
MENEDŽMENTA
ANNO 1994 AUGSTSKOLA

ISMA University of Applied Sciences

**PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC
AND PEDAGOGICAL INTERNSHIP**

September 30 – November 10, 2024

**Riga,
the Republic of Latvia
2024**

Head of organising committee:

Romans Djakons – Dr.sc.ing., Professor, Academician, President of ISMA
University of Applied Sciences.

Each author is responsible for content and formation of his/her materials.

The reference is mandatory in case of republishing or citation.

Proceedings of the scientific and pedagogical internship, September 30 –
November 10, 2024. Riga, the Republic of Latvia.
252 pages.

Методологічні засади та практичні аспекти самоосвіти у контексті сучасних освітніх парадигм Барджадзе Р. В.	53
Від аудиторії до клініки: внесок педагогічної майстерності в якісну підготовку медика на сучасному етапі Боднар Г. Б.	57
Науковий кадровий потенціал закладів вищої медичної освіти України, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України Гладких Ф. В.	62
Професійні компетентності викладача-медика – основа педагогічної майстерності для якісної підготовки здобувачів вищої освіти Григ Н. І.	68
Педагогічна майстерність викладача-медика як запорука якісної підготовки здобувачів вищої освіти Замкова А. В.	78
The impact of pedagogical skills and AI technology on the quality of education of medical students Kolesnykov Ye. B.	82
Основні напрями розвитку медичної освіти в Україні Костенюк Н. І.	87
Особливості формування у майбутніх стоматологів професійних вмінь на практичних заняттях з хірургічної стоматології в умовах воєнного стану Лецишин Н. І.	91
Use of digital dentistry advances within dental education at the department of prosthetic dentistry Lokota Iu. Ye.	95
Contemporary challenges in teaching pharmacology to medical students Petakh P. V.	99
Використання сучасної методики термографії у виявленні патологій <i>glandula mammaria</i> Романюк А. П.	102
Роль проблемного навчання у формуванні <i>soft skills</i> у медичних та фармацевтичних фахівців Снісар О. А., Білик Л. В.	106

НАУКОВИЙ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ МІНІСТЕРСТВУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Гладких Ф. В.

*доктор філософії в галузі охорони здоров'я,
докторант кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
старший науковий співробітник відділу променевої патології
та паліативної медицини,
Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології
імені С. П. Григор'єва
Національної академії медичних наук України»
м. Харків, Україна*

Наука є дуже стратифікованою соціальною системою, а розподіл забезпечення є надзвичайно нерівномірним, і лише відносно невеликий прошарок вчених користується винятковими привілеями з точки зору фінансування, дослідницьких можливостей, професійної репутації та впливу [1].

Наука спирається на знання минулих відкриттів, щоб просунутися вперед. Поширення нових знань і походження цієї інформації задокументовано в графі наукового цитування. З цієї причини цитати часто використовуються в дослідженнях потоку знань, наукової атрибуції та оцінки досліджень [2].

За останні 20 років обсяг опублікованої наукової літератури демонструє невинне експоненціальне зростання, а виявлення відповідної інформації стало складним завданням для дослідників [3]. Цитата є визнанням авторитетності опублікованого джерела, а підрахунок цитувань вважається корисним інструментом для отримання кількісної оцінки використання та внеску конкретної опублікованої статті. Це також відображає вплив

інтелектуальних можливостей автора Проте, чи відповідає кількість цитувань методологічній якості, залишається відкритим питанням. Останнім часом було зроблено кілька спроб виявити та проаналізувати статті, які часто цитуються, щоб читач міг зрозуміти їх якість і характеристики [4].

Соціальні процеси, які поділяють вчених на більш-менш престижні верстви, є складними та багатограними і можуть змінюватися у відповідь на зовнішній тиск, такий як глобалізація, поява нових інформаційних технологій і зміни в моделях управління університетами. Однак кілька загальних характеристик завжди відрізняли елітних вчених від інших, передусім їхні наукові результати та цитованість. Публікації та цитування є критично важливими будівельними блоками для статусу та успіху в науці, а наукова еліта становить велику частку того, що публікується та цитується [1].

Постійно зростаюча конкуренція в академічному середовищі стимулює дослідників прагнути досягнення вищих показників цитованості. На тлі чого журнали стають більш вибагливими та прецизійними, що зрештою, призводить до вищих стандартів публікацій [5].

Цікавим є термін «спляча красуня», який використовують для опису статті, яку не цитують у перші роки після її публікації, але згодом спостерігається різке збільшення частоти цитування. Причини тому є різні, в тому числі опір новим ідеям пояснював таке запізніле визнання [6]. На сьогодні постулюються такі причини явища «сплячої красуні»: 1) інформаційне переважання через великий обсяг доступної інформації, 2) скромні комунікативні навички авторів, 3) недостатнє просування ідей, 4) суперечність існуючій теорії та експериментальним даним, 5) позиція автора в соціальній ієрархії науки, 6) численні відкриття, 7) структури управління науковими установами, 8) консервативний характер установ [6].

Таблиця 1

Кількісна характеристика цитованості співробітників ЗВО України підпорядкованих МОЗ України, які провадять підготовку здобувачів в галузі охорони здоров'я за даними наукометричної бази Google Scholar (станом на 01.06.2024 р.)

Назва ЗВО**	h-індекс 20 та вище*	h-індекс 10 та вище*
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика	9	75
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького	9	43
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця	9	38
Дніпровський державний медичний університет	8	46
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова	5	28
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського	4	29
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)	2	40
Харківський національний медичний університет	1	36
Полтавський державний медичний університет	1	32
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет	1	31
Буковинський державний медичний університет	1	26
Одеський національний медичний університет	1	2
Луганський державний медичний університет	0	2
Івано-Франківський національний медичний університет	0	2
Донецький національний медичний університет	0	1

Примітка: * – вказано абсолютну кількість НПП ЗВО з відповідними показниками цитованості;

** – ЗВО впорядковано за показником «h-індекс 10 та вище» від більшої до меншої кількості НПП у ЗВО.

З метою оціни наукового кадрового потенціалу закладів вищої освіти (ЗВО), які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) України, які провадять підготовку здобувачів

в галузі охорони здоров'я було проведено аналіз відкрити даних щодо цитованості науково-педагогічних працівників (НПП) 15 ЗВО, підпорядкованих МОЗ України (<https://nbuviap.gov.ua/bpnu/>), результати якого наведено у табл. 1 та 2.

Таблиця 2

Кількісна характеристика цитованості співробітників ЗВО України, підпорядкованих МОЗ України, які провадять підготовку здобувачів в галузі охорони здоров'я за даними наукометричної бази Scopus (станом на 01.06.2024 р.)

Назва ЗВО**	h-індекс 20 та вище*	h-індекс 10 та вище*	h-індекс 5 та вище*
1	2	3	4
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького	3	22	64
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)	0	6	47
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця	2	5	45
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського	3	13	35
Харківський національний медичний університет	0	9	25
Буковинський державний медичний університет	0	1	25
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова	2	8	23
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет	0	6	22
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика	0	8	16
Івано-Франківський національний медичний університет	1	3	13

Продовження таблиці 2

1	2	3	4
Одеський національний медичний університет	0	5	12
Донецький національний медичний університет	0	6	12
Полтавський державний медичний університет	1	1	10
Дніпровський державний медичний університет	2	3	8
Луганський державний медичний університет	0	1	2

Примітка: * – вказано абсолютну кількість НПП ЗВО з відповідними показниками цитованості.

** – ЗВО впорядковано за показником «h-індекс 5 та вище» від більшої до меншої кількості НПП у ЗВО.

Проведена оцінка кадрового наукового потенціалу показала, що провідними закладами вищої медичної освіти в Україні, з числа підпорядкованих МОЗ України, виступають Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ).

Література:

1. Nielsen MW, Andersen JP. Global citation inequality is on the rise. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Feb 16;118(7):e2012208118. doi: 10.1073/pnas.2012208118. PMID: 33558230; PMCID: PMC7896328.Fff
2. Hutchins BI. A tipping point for open citation data. Quant Sci Stud. 2021 Spring;2(2):433–437. doi: 10.1162/qss_c_00138. Epub 2021 Jul 15. PMID: 34505061; PMCID: PMC8425298.
3. Ahmad SS, Ahmad SS, Kohl S, Ahmad S, Ahmed AR. The hundred most cited articles in bariatric surgery. Obes Surg. 2015

May;25(5):900-9. doi: 10.1007/s11695-014-1542-1. PMID: 25720513.

4. Ahmad SJ, Ahmed AR, Kowalewski KF, Nickel F, Rostami K, Stocker CJ, Hakky SM, Archid R, McWhinnie D, Mohajer-Bastami A, Seimenis DS, Ahmad S, Mansour S, Ahmed MH, Mital D, Exadaktylos AK. Citation classics in general medical journals: assessing the quality of evidence; a systematic review. *Gastroenterol Hepatol Bed Bench*. 2020 Spring;13(2):101–114. PMID: 32308931; PMCID: PMC7149815.

5. Kojaku S, Livan G, Masuda N. Detecting anomalous citation groups in journal networks. *Sci Rep*. 2021 Jul 15;11(1):14524. doi: 10.1038/s41598-021-93572-3. Erratum in: *Sci Rep*. 2022 Aug 29;12(1):14698. doi: 10.1038/s41598-022-19033-7. PMID: 34267254; PMCID: PMC8282695.

6. Zhao W, Korobskiy D, Chacko G. Delayed Recognition: A Co-Citation Perspective. *Front Res Metr Anal*. 2021 Feb 19;5:577131. doi: 10.3389/frma.2020.577131. PMID: 33870050; PMCID: PMC8028384.

Proceedings of the scientific and pedagogical internship

September 30 – November 10, 2024